

திராவிட வரலாற்றின் கவிதை வடிவம்

முனைவர் சு.வினோத்
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி

Bharathidasan has used his poetry as a sword of Dravidianism. All books such as Charal of Sanjeeviparvatam, Kaththi of Tamilachi, Vengaiye Eghuga, Tamiliyakkam all speak about the translated Dravidian way of life. Whatever poem Bharathidasan wrote, he did not forget to write the superiority and historical excellence of Tamil in the poem. Poems written to protect the language are like poems written to protect the religion by Bharathidasan. They provide Tamil emotion and the sense of identity that protects it while reading. The meaning of the word Dravidian can be elaborated in the poems of Bharathidasan. Also, it can be a record of Dravidian history. Thus, this article is a study on Bharathidasan's poetry as a poetic form of Dravidian history.

பாரதிதாசன் தமது கவிதைகளைத் திராவிடத்தின் போர்வாளாகப் பயன்படுத்தியுள்ளார். சஞ்சீவிபர்வதத்தின் சாரல், தமிழ்ச்சியின் கத்தி, வேங்கையே எழுக, தமிழியக்கம் என அனைத்து நூல்களும் மொழிவழிப்பட்ட திராவிட வாழ்வியலைப் பேசுபவை. பாரதிதாசன் எக்கவிதை எழுதினாலும் அக்கவிதையில் தமிழின் மேன்மையையும் வரலாற்றுச் சிறப்பையும் எழுதமறந்தாரில்லை. சமயம் காக்க எழுதப்பட்ட காப்பியங்கள் போல் மொழி காக்க எழுதப்பட்ட கவிதைகள் பாரதிதாசனுடையவை. படிக்கின்ற பொழுதெல்லாம் தமிழ் உணர்ச்சியும் அதனைக் காக்கின்ற தன்மான உணர்வையும் வழங்குபவை. திராவிடம் என்ற சொல்லின் பொருள் விரிவாகப் பாரதிதாசனின் கவிதைகளைக் கொள்ளலாம். மேலும், திராவிட வரலாற்றின் பதிவாகவும் கொள்ளலாம். அவ்வகையில் பாரதிதாசனின் கவிதைகள் திராவிட வரலாற்றின் கவிதை வடிவமாகத் திகழ்வது குறித்த ஆய்வது இக்கட்டுரை ஆகும்.

திராவிடம் எனும் சொல்

“தமிழ் என்னும் சொல் வடமொழிச் சிதைவென்பர் வடமொழிக் காதலர்கள். இக்கூற்று சற்றும் பொருந்தாது. திருமிளம், திராவிடம் வடமொழிச் சொற்களென்றும் இவற்றின் சிதையே ‘தமிழ்’ எனவாயிற்றென்றும் வாதிப்பது கவைக்குதவாத வாதமாகும். ஏனெனில், சமஸ்கிருத மொழியென்ற பலவினக் கூட்டுமொழி, ஆரியர்கள் கங்கைக் கரையில் காலூன்றி வளம்பெற்ற பிறகு தோன்றிய வாய்மொழியேயாகிறது. வேதம் என்றால் வாய்ப்பட்டு என்று பொருளுளதையும் கவனிக்கவேண்டும். தமிழ் மொழியோ, சமஸ்கிருதம் தோன்றுவதற்குப் பலதலைமுறைகளுக்கு முன்பே தோன்றியதென வடமொழி நூல் இதிகாசங்களே சான்று கூறும்” (உலகம் கண்ட திராவிடம், பக்.7- 8) என்பார் பிவியார்.

தமிழைக் குறிப்பதற்காக சமஸ்கிருதமொழியினர் பயன்படுத்திய திசைச்சொல்லே திராவிடம் என்பது பலரும் ஏற்றுக்கொண்ட கருத்தாகும்.

“திராவிடம் எனும் சொல் திசைச்சொல் என்பர்.

திராவிடம் என்று செப்பிய தேன் எனில்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

திருத்தமிழம் என்ற செந்தமிழ்ப் பெயரை

வடவர் திரமிளம் என்று வழங்கினர்

திரமிளம் பிறகு திராவிடம் ஆனது” (திராவிடர் மீட்சி - வேங்கையே எழுக)

என்பது திராவிடம் என்னும் சொல் குறித்த பாரதிதாசனின் கவிதை விளக்கம்.

திருத்தமிழகத்தைத் திராவிடம் என்றால்

இரண்டும் தமிழே என்பதில் ஐயமேன்” (திராவிடர் மீட்சி - வேங்கையே எழுக)

இரண்டு சொற்களும் தமிழ்ச்சொல் என்று பாரதிதாசன் முடிக்கின்றார்.

கால்டுவெல் உள்ளிட்ட அறிஞர்களின் திராவிடம் குறித்த வரலாற்று விளக்கம் சரிவரப் புரிபடாத வரலாற்று அறிவு அற்ற தமிழ்மக்களுக்கு எளிதாக வரலாற்றைக் கொண்டு சேர்க்கும் பணியைக் கவிதை வழியாகப் பாரதிதாசன் செய்துள்ளார். கவிதை வழி வரலாற்றை உணர்வுப் பூர்வமாக மக்களின் உள்ளத்தில் கொண்டு சேர்க்கவும் செய்துள்ளார்.

“இனப்பெயர் என் என்று பிறன் எனைக் கேட்டால்

மனத்தில் எனக்குச் சொல்லொணா மகிழ்ச்சியாம்

‘நான்தான் திராவிடன்’ என்று நவில்கையில்

தேன்தான் நாவெலாம் வான்தான் என்புகழ்”

(இனப்பெயர் - பாரதிதாசன் கவிதைகள் - தொகுதி 2)

திராவிடப் புரிதலைப் பாரதிதாசன் கவிதை வழியாக உணர்ந்து அறியலாம்.

மொழி - வரலாறு - பண்பாடு

குறிஞ்சிப்பாட்டு எழுதப்பட்டதன் காரணமாக ‘ஆரிய அரசன் பிரகதத்தனுக்குத் தமிழ் அறிவுறுத்துவதற்கு’ என்று கூறுவர். இங்குத் தமிழ் என்பது ஆரியத்திற்கு எதிரான மொழி மட்டுமல்ல மொழி வழிப்பட்ட பண்பாடுமாகும். மொழியே கருத்துக்களின் வடிவில் ஒருவருக்குள் நுழைந்து பண்பாடாக மலர்கிறது. களவில் கலந்த இருவர் கற்பில் இணைவது தமிழ்ப் பண்பாடு என்பது குறிஞ்சிப்பாட்டு பகரும் உண்மை. களவில் ஒருவரைத் துய்த்து கற்பில் வேறொருவருடன் இணையும் வழக்கம் இங்கில்லை என்று குறிப்பு உரைக்கின்றார் கபிலர். இப்பண்பாட்டிலிருந்து மாறுபட்ட பண்பாடு ஆரியப் பண்பாடு என்பது உள்மறைக் குறிப்பு.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இத்தகைய அழுத்தம் பெற்ற மொழிவழிப் பண்பாட்டைத் திராவிடம் 2000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பறைசாற்றி வருகிறது. ஆரிய அரசன் தலையில் கல் எடுத்து வந்த சேரன் செங்குட்டுவன் தம்பி இயற்றிய சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகி மட்டுமல்ல மாதவியும் கற்புப் பண்பாடு வழுவாமல் வாழ்கின்றாள். அதில் அறம் தவறும் அரசனை எதிர்த்து வழக்குரைக்கும் வீரப்பண்பாடும் கண்ணகியிடம் வெளிப்படுகிறது.

ஆதிசங்கரர் திருஞானசம்பந்தரை ‘திராவிடசிசு’ என்பதிலிருந்து அச்சொல்லின் பழமையை அறியலாம். மேலும்,

ஆரியர் அலறத் தாக்கிப் பேரிசைத்

தொன்றுமுதிர் வடவரை வணங்குவிற் பொறித்து” (அகநானூறு : 396)

“ஆரியர் படையின் உடைக என்

நேர் இறை முன்கை வீங்கிய வளையே” (அகநானூறு : 336)

போன்ற சங்கப்பாடல்கள் ஆரியர் என்ற இனத்தைத் தமிழுக்கு எதிரான இனமாக முன்நிறுத்தி மொழிகின்றன. இதன் மூலம் ஆரியத்தினால் எதிர்ப்புக்குள்ளான மொழிவழிப்பட்ட இனமாகத் திராவிடத்தைக் கொள்ளலாம்.

“ஆரியர் கால்நடை அமைய வந்தவர்

பனிவரை யடுக்கத்த நனிபெரு நிலமதில்

தங்கினர். தங்கித் தங்கள் வாழ்வையும்

மொழியையும் தமிழால் ஒழுங்கு செய்தனர்”

(இனப்பெயர் - பாரதிதாசன் கவிதைகள் தொகுதி - 2)

என்று பாரதிதாசன் வரலாற்றுச் செழுமையைக் கவிதையில் எளிமையாக்கி உரைத்துள்ளார்.

“வடபாங்கில் முன்னாளில்தமிழரை வென்றார்

வந்திட்ட ஆரியர் உடும்பையும் இதின்றார்

இடம்பெற்ற பின்சைவம் மிகநல்ல தென்றார்”

(கொலைப்படை வேண்டும் - பாரதிதாசன் கவிதைகள் தொகுதி - 2)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

வேதங்கள் உள்ளிட்ட வடநூல் ஆதாரங்களில் கற்றறிந்த செய்திகளின் அடிப்படையில் பாரதிதாசனின் திராவிட வரலாற்றுக் கவிதைகள் அமைகின்றன.

மொழியின் பெருமை உணர்தல்

மொழியைக் காப்பதற்கான முக்கியத் தேவை அம்மொழி நேசிப்பும், அதன் பெருமைமிகு சிறப்புகளை உணர்தலும் ஆகும். அவ்வகையில் பாரதிதாசனின் கவிதைகள் பல்வேறு வகையில் தமிழின் பெருமைகளை உணர்ந்துவன.

“வள்ளுவன் இரண்டு திருவடி - இந்த

வையம் அளந்ததை எண்ணி எண்ணி நாம் துள்ளி ஆடுவோம்”

(துள்ளி ஆடுவோம் - தேனருவி)

என்று குறிப்பதில் இருந்து திருக்குறளின் பெருமையை அறியலாம். அதே நேரத்தில் புராணங்களில் கூறப்படும் கற்பனைக்கு மாற்றாக மொழியின் உண்மையை உரைக்கக் காணலாம்.

கனியிடை ஏறிய சுளையும் - முற்றல்

கழையிடை ஏறிய சாறும்

பனிமலர் ஏறிய தேனும் - காய்ச்சுப்

பாகிடை ஏறிய சுவையும்

நனிபசு பொழியும் பாலும் - தென்னை

நல்கிய குளிரிள நீரும்

இனியன என்பேன் எனினும் - தமிழை

என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர்” (தமிழ் - பாரதிதாசன் கவிதைகள்)

மொழியை அலட்சியப்படுத்தும் இனம் மொழியால் உயர்வதில்லை. மொழியையும் அழித்து தானும் அழிகிறது. இது வரலாற்றின் நிதர்சனம். பாரதிதாசனின் கவிதைகள் மொழியின் பெருமையை உணர்த்துவன. சாகாநிலை வழங்கும் அமுதத்தின் கற்பனைக்கு மாற்றாகத் தமிழை அமுதமாகப் பாரதிதாசன் முன்வைக்கின்றார். முன்னது புராணக் கற்பனை என்றால் பின்னது அறிவியல் உண்மை. மொழியே இனத்தையும் அதன் வரலாற்றையும் சாகாமல் காப்பது ஆகும்.

தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் - அந்தத்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்” (இன்பத் தமிழ் - பாரதிதாசன் கவிதைகள்)

அமிழ் தொக்கும் தமிழர் - நல்

அறம் காக்கும் மறவர்” (நாட்டுக்கு நான்)

என்று தமிழை அமுதமாக பாரதிதாசன் பலஇடங்களில் சுட்டுகின்றார்.

வெளிப்பகைவரும் உட்பகைவரும்

பண்பாட்டுப் படையெடுப்பால் மொழிகள் அழிவது உலகியல் இயற்கை. அவ்வகையில் தமிழ்மொழி இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக மொழிப் பகைவர்களுடன் போரிட்டு வருகிறது.

“தமிழர் என்று சொல்வோம் - பகைவர்

தமை நடுங்க வைப்போம்

இமய வெற்பின் முடியிற் - கொடியை

ஏற வைத்த நாங்கள்” (பகை நடுக்கம் - பாரதிதாசன் கவிதைகள் தொகுதி 2)

வீரம் பிறந்த நாட்டிற் பிறந்தவர்

வெற்றித் தமிழர் உலகிற் சிறந்தவர்

ஆரியர் அல்லார் மறைந்திருந்தே

அம்பு பாய்ச்சும் பூரியர் அல்லர்” (விடுதலைப் பாட்டு)

என்று மொழியின் வெளிப்பகைவரைப் பாரதிதாசன் குறிப்பிடுகின்றார்.

தமிழை வேற்றுமொழியினர் (வேற்று நாட்டவர்) அழிப்பதாகக் கூக்குரலிடும் பலரும் தம் மொழியைத் தாமே அழிப்பது குறித்து அதிகம் சிந்திப்பதில்லை. ஜீ.யு.போப் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டார் பலரும் தமிழின் பெருமையை உணர்ந்ததுடன் மொழி மேன்மையுறும் செயல்கள் பல செய்துள்ளனர். தமிழைத் தாய்மொழியாகக் கொண்ட பலரும் மொழிப் பெருமை பேசுதலை செய்துகொண்டே அதனை அழிக்கும் செயலையும் செய்துவருகின்றனர். அவர்களை உள் பகைவர் எனலாம். அத்தகைய உள்பகைவர் குறித்துத் தமிழியக்கம் என்ற பெயரில் தனி நூலை எழுதியுள்ளார்.

சங்கம் வைத்துத் தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் தெருக்களில் தமிழ்மொழி இல்லாதிருக்கக் கண்ட பாரதிதாசன் பாரதிபுத்தக நிலையத்தில் அமர்ந்து ஓரிரு மணி நேரத்தில் எழுதியது இத்தமிழியக்கம்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

“தமிழ்நாட்டின் தமிழ்த் தெருவில்

தமிழ்தான் இல்லை” (வாணிகர் - தமிழியக்கம் - பாவேந்தம் -15)

என்ற வரிகள் நெஞ்சில் துயர் சேர்ப்பவை. துறைதோறும் தமிழுக்குத் தொண்டு செய்வது குறித்து விரிவான கருத்துக்களைக் கவிதை வடிவில் தந்துள்ளார். தமிழ்வளர்ச்சித் துறையின் தோற்றத்திற்குப் பாரதிதாசன் முக்கியக் காரணமாவார். அதன் செயல்பாடுகள் குறித்தத் தெளிவான வரையறையை இந்நூலுக்குள் காணலாம். வணிக நிறுவனங்களின் பெயர்ப்பலகை தமிழில் அமைய வேண்டும். அரசு அலுவலர்கள் தமிழில் கையெழுத்திடவேண்டும் என்பதெல்லாம் சட்டமாக்கப்பட்டுள்ளன. இச்சட்டங்களில் பலவும் எழுத்தளவில் மட்டுமே உள்ளன.

ஆரியர் தமிழுக்கு வெளிப்பகை என்றால் தமிழ்மொழியின் உண்மையை உணராத் தமிழர் உள் பகைவர் ஆவர். அவர்களைப் பாரதிதாசன் கவிதையில் சாடுகிறார்.

“வாய்ப்பான வேளையடா அண்ணே - நீ

வால்குழைத்து வாழ்வதுண்டோ அண்ணே?

குர்ப்பான சேதி ஒன்று சொல்வேன் - தி

ராவிடத்தை மீட்க முயல அண்ணே

காய்ப்பேறிப் போனதடா அண்ணே - உன்

காட்டிக் கொடுக்கும் இழிதன்மை

தாய்ப்பால் குடித்திருப்பாய் அண்ணே எனில்

தன்மானம் போனதென்ன அண்ணே” (மெதுபோக்கு திராவிடனுக்கு முற்போக்குத் திராவிடன் மொழிதல்)

முடிவுரை

சங்கக் கவிதைகளில் இருந்து பண்டைத் தமிழர்களின் வரலாற்றை மீட்டெடுத்தது போல் 19, 20 ஆம் நூற்றாண்டின் மொழி வழிப்பட்ட தமிழக வரலாற்றைப் பாரதிதாசனின் கவிதைகளில் இருந்து எழுதிவிடலாம். அவ்வகையில் பாரதிதாசனின் எழுத்துக்கள் மொழியின் அழகியல் தன்மைகளையும் அம்மொழி பேசும் மக்களின் பண்பாட்டுப் பெருமைகளையும் அவர்களின் தன்மான உணர்வையும் எடுத்துரைக்கும் வரலாற்றின் கவிதை வடிவமாக விளக்குகின்றன.

துணை நூற்கள்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

1. பாரதிதாசன் கவிதைகள், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1992.
2. பாரதிதாசன் கவிதைகள் இரண்டாம் தொகுதி. பாரதிதாசன் பதிப்பகம், புதுச்சேரி, 1952.
3. பாரதிதாசன், பாவேந்தம் - 15, தமிழ்மண் பதிப்பகம், சென்னை, 2009.
4. பாரதிதாசன், வேங்கையே எழுக, பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, 1978
5. பிவியார், உலகம் கண்ட திராவிடம், நிலவுப் பதிப்பகம், சென்னை, 1949.
6. பாரதிதாசன், தேனருவி, பாரதிதாசன் பதிப்பகம், புதுச்சேரி, 1956.
7. காசிவிசுவநாதன்.வெ.பெரி.பழ.மு. (ப.ஆ), அகநானூறு நித்திலக்கோவை, சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை 1957

